

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

VOLUMEN 1 N° 3
2021

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

MISIÓN

Divulgar en el ámbito cunícola información de calidad científica, a través de la publicación periódica de artículos, a fin de promover la organización, productividad, industrialización y consumo del conejo en los países intertropicales.

VISIÓN

Construir las bases para que la revista **SABER CUNÍCOLA** destaque entre las revistas divulgativas especializadas en Cunicultura a nivel intertropical, contribuyendo con la proyección internacional de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

COORDINADORES SIC

GABY QUAGLIARIELLO
Coordinadora General

ALEXIS LAMAS
Secretario General

YANAYNA VARGAS
Coordinadora Administrativa
Coordinadora de Chefs Especialistas en Gastronomía Cunícola

ANA MARÍA ORONÁ
Coordinadora de Eventos Especiales

YOLEISY GARCÍA
Coordinadora de Centros de Mejoramiento Genético Cunícola

QUINTINA CORREA
Coordinadora de Mujeres Emprendedoras en Cunicultura

JOSÉ GÓMEZ
Coordinador de Médicos Veterinarios con experiencia en Cunicultura y Técnicos Cunícolas

NADYLEYD ÁLVAREZ
Coordinadora de Buenas Prácticas en Cunicultura

LAURA ESCOBAR
Coordinadora de Capacitación

YUDITH PAREDES
Coordinadora de Instructores

MIGUEL FLORES
Coordinador de Peleteros y Artesanos

MARTHA GARDUÑO
Coordinadora de Asociaciones, Organizaciones y Escuelas Cunícolas

LISSETTE FERNÁNDEZ
Coordinadora de Investigadores y Científicos Cunícolas

BEXY ROJAS-MORENO
Coordinadora de Articulistas y Corresponsales de la Revista Saber Cunícola

JUAN VIERA
Coordinador de Jueces Cunícolas

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

VOLUMEN 1 N° 3
2021

TABLA DE CONTENIDO

EDITORIAL.....	1
EL BALANCE DE NUESTRO PRIMER AÑO <i>Bexy Rojas-Moreno</i>	
CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES.....	2
A cunicultura no Brasil <i>Vinicio Salles Bastos</i>	
MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA.....	3
Preparación y conservación de alimentos para conejos de cría <i>Rafael Toro</i>	
PATOLOGÍAS DEL CONEJO.....	8
Sarna <i>Bárbara Merchán</i>	
AVANCES TECNOLÓGICOS.....	13
Vermicompost: Aprovechemos los desechos del plantel cunícola. Segunda parte <i>Niza Cittadino</i>	
GASTRONOMÍA CUNÍCOLA.....	21
Conejo en coco <i>Rafael Rosas Nash</i>	
INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO.....	23
¿Por qué industrializar la cunicultura? Primera parte <i>Luis López</i>	
NUESTROS LECTORES PREGUNTAN.....	27
¿Cómo saber si mi coneja está preñada? <i>Yamileth Barrios; Andrea Carreño</i>	
ENTRE CONEJOS.....	28

EDITORIAL

EL BALANCE DE NUESTRO PRIMER AÑO

Bexy Rojas-Moreno

Coordinadora de Articulistas y Corresponsales de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

Los meses pasaron muy rápido para algunos; demasiado lento para otros. La pandemia que originó el COVID-19 parece que va amainando... ¡Ojalá sea así! Pues aunque la telemática nos permite el contacto con Productores, docentes, veterinarios, artesanos, cocineros, estudiantes y todos aquellos que de alguna manera se han integrado en torno a la Cunicultura, el contacto personal sigue siendo necesario.

El visitar las granjas, el compartir un buen café en un Congreso o una Exposición cunícola; aprender de mano de los expertos cómo iniciar, mantener, mejorar, escalar, incluir mejoras tecnológicas en nuestras unidades de producción, siempre tendrá un sabor muy especial; la motivación que ello implica siempre nos hará disfrutar mucho más de la buena compañía y conversación de quienes tienen algo que enseñar... y de quienes tenemos mucho que aprender.

Aún así, en *SABER CUNÍCOLA* hacemos nuestro mejor esfuerzo, con todo el respeto que nuestros lectores merecen, para hacerles llegar la mejor información, de la manera más didáctica posible, para aportar aquellos detalles que pudieran incrementar el mejoramiento del desempeño de nuestros aguerridos productores, pero sobre todo, para mantener vivo el contacto entre los miembros de la Sociedad Intertropical de Cunicultura, distribuidos en el mundo entero, y las universidades agrícolas, los profesionales especialistas en la producción de conejos y sus derivados, las academias de cocina, y los hombres y mujeres cunícolas.

Ante la honrosa responsabilidad de editar esta revista, emitiendo un nuevo número cada 4 meses, sólo me resta agradecer la receptividad que nuestra revista sigue ganando en los tres continentes donde es distribuida.

Gracias a nuestros amigos de la Sociedad Intertropical de Cunicultura, por la confianza depositada en esta servidora; mil gracias a todos los colaboradores que han enviado sus manuscritos, que recibimos con especial atención, y en especial, mi eterno agradecimiento a los miles (¿o millones?) de productores de conejos que reciben gustosamente y leen atentamente las recomendaciones que tenemos a bien brindarles.

En *Saber Cunícola* seguimos adelante, esperando un nuevo año, con nuevos desafíos, con nueva información, con mucho más lectores, y con el humilde agradecimiento primeramente a Dios, y luego a todos quienes hacen posible la edición de cada número.

¡Mientras así nuestros lectores lo requieran, seguirá creciendo el mundo del conocimiento en *Saber Cunícola*!

CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES

A CUNICULTURA NO BRASIL

VINICIO SALLES BASTOS
Conselho Fiscal FARCO, Brasil

A Cunicultura no Brasil está em plena expansão, desenvolvimento pleno e cada vez mais novos criadores entram na atividade, existe uma gama bem expressiva de material genético que entre raças e suas variedades ultrapassam o número de 30 (trinta). As perspectivas futuras para a atividade no Brasil são as melhores, pois com a ajuda de canais de divulgação desperta ainda mais para a expansão da cunicultura. No Rio Grande do Sul especificamente temos a Federação das Associações Riograndense de Criadores de Coelhos – FARCO, cujo é feito um trabalho junto aos seus associados na linha pet, produção de carne e pele, ligado diretamente ao melhoramento genético, nutrição e sanidade, buscando alternativas para o mercado do coelho onde todo ano é feito inúmeras exposições e vendas de animais, explica o presidente da FARCO Silvio Dionísio Ouriques conforme foto (01) junto com seu Tesoureiro Luiz Buttembender .

Como palco maior da Cunicultura Brasileira temos a Expointer conforme foto (02), maior feira do Agronegócio da América Latina, lá são expostos para julgamento e venda o que temos de melhor da genética das mais variadas raças de Coelhos. Na data do dia 27/11/2021 na sede da Cunicultura Dois Irmãos em Dois Irmãos - Rio Grande do Sul - Brasil, de propriedade do Sr Luiz Buttembender ocorreu a eleição da nova diretoria da Farco Biênio 2022-2023. A Diretoria Executiva ficou definida da seguinte maneira: Presidente: Silvio Dionísio Ouriques Vice Presidente: Ruben Reinaldo Engelmann Tesoureiro: Luiz Buttembender Secretário: Ubirajara Ribeiro Coelho Durante o evento, reunião e eleição da nova diretoria tivemos a visita da Sra Ana Maria Orona Rodrigues, coordenadora de Juízes Cunicolas e Coordenadora Geral de Exposições Cunicolas da Sociedade Intertropical de Cunicultura – SIC, conforme foto (03) juntamente com a diretoria FARCO. Da esquerda para a direita Luiz Buttembender (tesoureiro), Silvio Ouriques (presidente), Ana Orona (representante Uruguia e da SIC), Ubirajara Coelho (secretário) e Rogério Kummer (membro do conselho fiscal). A FARCO trabalha atualmente com um projeto de intercâmbio internacional de genética, buscando a importação de material genético melhorador de plantel. A Diretoria FARCO agradece a oportunidade e deseja a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA

PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS PARA CONEJOS DE CRÍA

RAFAEL TORO

Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

En pasados artículos presentamos la fisiología digestiva del conejo sus requerimientos nutricionales, y de la siembra manejo de forrajes para implementar en la dieta del conejo. En esta oportunidad trataremos la preparación y la conservación de ese material forrajero, su almacenamiento y en qué condiciones debe estar para ofrecerlo en la dieta al plantel cunícola.

Conocidas las principales plantas forrajeras, su composición nutritiva y los principios más elementales para la siembra, el cunicultor debe manejar las diferentes formas de preparar los alimentos y su conservación, principalmente para aquellos de poca disponibilidad.

Muchas materias primas se emplean en la formulación en concentrados criollos, como una alternativa más en la alimentación cunícola. Ello contribuye a incrementar la cría de esta especie con un mínimo el costo.

Para la conservación y utilización de las materias primas hay que considerar los siguientes aspectos:

Secado de la materia prima: Se muele o trocea la materia prima previamente, a un tamaño no mayor de 8 cm. Se extiende al sol en una superficie apropiada y se voltea varias veces al día. (Tabla 1)

Tabla 1. Indicadores para materias primas secadas al sol (contenido mínimo de 80% de MS)

Producto fresco	Cantidad a esparcir (kg/m ²)	Exposición al sol (horas)	Intervalos de viraje. (horas)
Bagacillo	4-8	16-24	2-3
Bagazo	3-5	16-24	2-3
Boniato bejuco	3-6	16-20	4
Boniato tubérculo	5-10	20-32	2
Café pulpa.	2-4	32-48	2
Caña troceada	3-6	24-48	2-3
Cítrico hollejos	2-5	32-48	3
Frijoles rastrojos.	2-4	16-20	4
Girasol cabezuela sola.	2-4	32-48	4
Girasol cabezuela con semilla.	2-5	22-48	2-3
Girasol forraje verde	2-4	16-24	2-3
King Grass	3-5	16-32	2-3
Maíz rastrojo	2-4	16-20	4
Mango semilla	3-7	32-60	4
Palmiche	4-8	24-48	4
Pescado ensilaje	2-4	32-48	2
Plátano hojas verdes.	3-5	20-32	2-3
Plátano planta entera.	3-6	24-48	2-3
Plátano tallo fresco	2-4	32-48	2-3
Plátano rastrojo de frutos	5-10	20-32	2
Sorgo forraje verde	2-4	16-24	2-3
Soya forraje verde	2-4	16-24	2-3
Tomate residuos de industria	2-4	32-48	2
Yuca hojas	3-6	16-24	2-3
Yuca tallo	4-8	20-32	2-3
Yuca raíz	5-10	20-32	2-3

Molinado: Las materias previamente secadas se muelen con un tamaño de partículas entre 1 y 1.5 mm, evitando que sean muy polvorientas.

FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL ALIMENTO

La forma tradicional de presentar el alimento para conejos es en pellets (Figura 1a) o granulados (Figura 1b), cuyos tamaños pueden variar en diámetros de 3,5-5 mm. Pellets más gruesos o más finos determinan mayores desperdicios. La peletización mejora la digestibilidad de la dieta, permite al animal realizar grandes ingestiones de materia seca con relativa facilidad, y se producen muy pocos desperdicios por escarabe. Todos estos factores favorecen una mejor conversión de alimentos con granulados, si se comparan con otras alternativas, aunque se han encontrado trabajos que plantean que no hay diferencias en las tasas de crecimiento para distintas formas de presentación.

Figura 1. Alimento sólido para conejos. Presentación en pellets (a) y granulado (b)

La peletización encarece cerca del 10% el precio del producto y su adquisición no siempre esta al alcance del criador, al menos en cantidades suficientes para garantizar el 100% de los requerimientos de su rebaño. En este sentido se buscan alternativas factibles que no apelen a este proceso industrial.

Otras formas de presentación de las dietas integrales para conejos son: harinas secas, pastas y compactas en forma de bloques.

Las dietas secas son más sencillas y factibles de hacer y conservar, pues sólo requieren el mezclar los productos secos previamente molidos hasta el nivel de partículas requerido (1-5 mm), preferiblemente con la mayor homogeneidad posible en el tamaño. Tiene como desventaja que son muy voluminosas y poco densas cuando se le incorporan altos porcentajes de productos fibrosos, prolongan el período de alimentación y con frecuencia aumentan la superficie del comedero. Las dietas pulverulentas provocan problemas respiratorios, es por ello que este tipo de presentación es el menos eficiente.

Parte de estos problemas se solucionan añadiendo 30 a 40% de los productos líquidos o mieles que permiten eliminar la pulverulencia, concentran más los nutrientes y reducen el escarabe. Como agentes humectantes se utilizan el agua y las mieles B, final y proteicas. Según resultados experimentales, resultan preferibles las dietas mezcladas con mieles que con agua, ya que en ésta última se han descrito procesos fermentativos, además las mieles aportan energía a la ración. Es preferible que la mezcla se realice en el momento de suministrar el alimento.

CONSERVACIÓN DE FORRAJES

Los excedentes de forrajes que se obtienen en la primavera se pueden ser conservar en forma de henos y harinas.

a) Heno

Este método se emplea fundamentalmente para conservar las gramíneas de tallos y hojas finas. Consiste en la deshidratación del forraje, mediante la exposición al sol por 2 a 3 días. Se voltea la planta para garantizar que quede con un 20% de humedad como máximo. Se escogen los días soleados y en los que no ocurran precipitaciones.

Se considera a un heno de buena calidad cuando los tallos son flexibles, la coloración es verde amarillento, no tiene impurezas, y el olor es agradable (Figuras 2 y 3).

FOTO: Javier Sánchez. 2010

Figura 2. Pasto henificado

FOTO: Javier Sánchez. 2010

Figura 3. Pacas de pasto henificado

El momento óptimo para conservar las plantas es cuando alcanzan un 10% de floración, momento en que las hojas se doblan sobre su propio peso y presentan su máximo valor nutritivo. Las plantas no están ni tiernas ni muy envejecidas.

Normalmente el heno resulta muy palatable para los conejos, que lo consumen rápidamente (Figura 4).

FOTO: Andrés Delgado. 2010

Figura 4. Conejos consumiendo pasto

b) Bloques multinutricionales. BMN.

Es un método de conservación de alimentos mediante el cual se suplementan determinados nutrientes, se favorece la nutrición animal y disminuyen las pérdidas por escarabe.

Consiste en compactar los materiales suplementarios en bloques del tamaño que se desee, con los nutrientes necesarios para satisfacer el balance de nutrimentos del conejo, materiales aglutinantes (miel, cal, cemento y otros) y un material de relleno como paja molida, bagacillo y cachaza (Figura 6a). Una vez elaborados se le ofrece a los conejos (Figura 6b).

FOTO: Andrés Delgado

Figura 6. Presentación de los Bloques multinutricionales. Forma de suministrarlo a los conejos en producción

Metodología básica

- Definir las materias primas y proporción, considerando el contenido de nutrientes a suplementar.
- Pesar los ingredientes.
- Mezclar todos los productos excepto la cal, miel y urea.
- Disolver la urea en la menor cantidad de agua posible.
- Mezclar adecuadamente la urea disuelta y la miel.
- Mezclar homogéneamente las mezclas anteriores.
- Adicionar la cal mezclando homogéneamente.
- Colocar la masa en el molde bloqueador.
- Realizar la compactación.
- Extraer la masa del molde.
- Secar al aire.
- Almacenarlo en un lugar fresco, seco y donde no se contamine.

Es necesario considerar que la dieta pudiera estar constituida por un 50% de este bloque y el restante 50% a base de forraje verde o heno. El bloque no debe sobrepasar los 300 g, peso ideal para la ración diaria de la madre y sus crías. Otras recomendaciones de interés son:

- En el método manual se puede usar como moldes tubos plásticos de 8 cm de diámetro y 20 cm de largo para producir bloque de 400-600 g una vez compactados. También se puede utilizar cajas de 40 x 50 cm y compactar con un pisón tandas de 10kg de alimentos que posteriormente se fraccionan a conveniencia del criador.

- La mezcla con cal se debe compactar de inmediato, de lo contrario no conservará la forma. El secado de los bloques se hace fuera de los moldes, en un lugar fresco, preferiblemente al sol, por un período de 24 horas como mínimo. No se deben hacer bloques en días lluviosos, ni almacenarlos por más de 8 días, por ello se almacenan en lugares frescos, secos y guarecidos de los roedores y otros vectores.

- El bloque se puede confeccionar de diferentes tamaños, en función de los requerimientos y número de animales por jaula. Puede permanecer en el comedero por más de un día, los sobrantes se pueden recuperar y hacer pastas.

Se ha demostrado experimentalmente la mejora de la conversión con el uso de bloques al compararlos con dietas secas y las pastas. Se pueden usar también como suplemento en dietas de granulado restringido o como aporte de materiales fibrosos de poca densidad.

DIETAS ALTERNATIVAS

En la crianza casera se combina frecuentemente el suministro de dietas integrales compuestas por varias materias primas (pienso criollo), con el de productos frescos como tubérculos crudos, caña en trozos, hortalizas y líquidos como sueros de leche, guarapo y miel.

PATOLOGÍAS DEL CONEJO

SARNA

BÁRBARA MERCHÁN

Estudiante de pregrado

Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

La sarna es una enfermedad de la piel altamente contagiosa causada por una o varias especies de ácaros, que puede producir inmunosupresión y reacciones inflamatorias. Se manifiestan con un intenso prurito y cuya forma de transmisión es la directa, de animal a animal.

Su peligro radica en su alta transmisibilidad, sobre todo en explotaciones industriales por la mayor densidad de animales, y por su acción patógena con alta morbilidad y baja mortalidad. Existen varios tipos de sarna según el ácaro que la produce; se caracterizan, además, por la localización y las lesiones características que producen.

TIPOS DE SARNA EN LOS CONEJOS

Sarna de las orejas o psoróptica:

Esta sarna es la más conocida en cunicultura y está causada por los ácaros *Psoroptes cuniculi* y *Chorioptes cuniculi*, este último menos frecuente y más leve. Son ácaros superficiales localizados en el pabellón auricular interno y se alimentan de células de descamación y de secreciones cutáneas. Desde las fases iniciales, el prurito está patente y se manifiesta por un rascado continuo, posiciones anormales de la cabeza y marcha vacilante.

Al cabo de dos o tres semanas, la proliferación de ácaros, que invaden toda la oreja, ocasiona un abundante cerumen a modo de masa viscosa estratificada, similar al hojaldre, amarillenta o negruzca, y muy mal oliente. La oreja, al estar llena de costras, puede acabar inclinada debido al peso de las mismas. El prurito puede llegar a ser muy intenso y como consecuencia de esto el animal no reposa ni se alimenta y finalmente puede llegar a morir. En animales reproductores, este prurito hace disminuir el vigor del macho y la hembra lo puede rehusar. En algún caso se ha descrito tortícolis y otitis del oído medio, sobre todo en animales jóvenes, por una contaminación secundaria.

Sarna de la cabeza o sarcóptica:

Los ácaros *Sarcoptes cuniculi* y *Notoedres cuniculi* son los causantes de este tipo de sarna. Ambos parásitos tienen una distribución anatómica característica, así *Sarcoptes spp.* se localiza inicialmente en el hocico, los ojos y parte distal de las extremidades anteriores, mientras que *Notoedres spp.* comienza en el hocico y orejas. A continuación, uno y otro avanzan para invadir toda la cabeza, las extremidades y la cola. El prurito, variable en intensidad, es uno de los síntomas principales. Al principio se observa un enrojecimiento puntiforme, caída del pelo y zonas de descamación.

Estas lesiones evolucionan a un exudado, que puede ser sanguinolento, y que con las descamaciones forma una costra grasienta y de color gris amarillento. Esta costra puede alcanzar un centímetro de grosor y alrededor de los ojos suele adoptar la forma de unas gafas y en el hocico forma de cuernos. Estas lesiones impiden la prensión y masticación de los alimentos y pueden causar la muerte, al cabo de tres semanas, tras un periodo de caquexia.

Cuando esta sarna afecta a las extremidades anteriores, las costras aparecen en la región plantar y provocan la desviación en el crecimiento de las uñas, y como consecuencia de este crecimiento anormal el animal no puede caminar. Otro signo característico de esta localización es la sacudida de patas constante, debido al prurito en esta región. El pronóstico es grave si no se detecta a tiempo. Los ácaros causantes de este tipo de sarna pueden pasar al hombre, aunque la sarna que pueden provocar suele ser auto limitante.

Sarna demodéica:

Quizás ésta sea la menos frecuente de las sarnas que afecta a los conejos. *Demodex cuniculi* es el ácaro responsable de la aparición de la sarna demodéica. Se trata de un ácaro que se encuentra en los folículos pilosos y que por lo general no suele causar ninguna lesión. En animales muy debilitados puede causar caída del pelo y descamación en la región ocular y auricular, con costras y arrugas. En algunos casos puede llegar a aparecer supuración e inflamación del oído interno y ocasionalmente pueden presentarse síntomas de meningitis.

DIAGNÓSTICO: se realiza mediante la observación e identificación del ácaro. En la **sarna psoróptica**, la palpación del pabellón auricular provoca un intenso dolor, que puede ser indicativo de un proceso de este tipo. Esta sarna se detecta con la observación del fondo de ambos pabellones auriculares. Raramente se confunde con cerumen, hecho a tener en cuenta en animales de avanzada edad. De forma excepcional se puede observar un absceso dentro de la oreja. **La sarna sarcóptica o de la cabeza** se puede confundir, en su estadio inicial, con la dermatofitosis o tiña, sobre todo cuando las costras son poco prominentes y además hay muy pocos individuos enfermos. Para diferenciarlas en caso de duda, es necesaria la toma de muestras y su posterior envío al laboratorio.

PREVENCIÓN: El movimiento de animales entre granjas, sobre todo en el caso de reproductores, está comprobado que es un mecanismo de transmisión de ambos tipos de sarna. Por este motivo, es importante conocer el estado sanitario de la explotación de origen. En las granjas que suministran reproductores, la prevalencia debe ser cero.

En la actualidad hay una medida de profilaxis recomendable para todas las granjas, que consiste en la aplicación sistemática de un acaricida a los reproductores:

- *hembras*: una vez por ciclo
- *machos*: una vez al mes

En la sarna de las orejas o psoróptica es importante tener en cuenta su fácil transmisión, para evitar en lo posible su transmisión.

Medidas generales para el control de la sarna

Cuarentena y vigilancia estricta de los nuevos efectivos.

Vigilancia de los animales, revisando la piel y el pabellón auricular, aprovechando el tiempo de vacunación, cubrición, etc.

Eso nos permitirá detectar precozmente los ácaros y adoptar las medidas pertinentes antes que el proceso sea grave.

TRATAMIENTO

- **Sarna de las orejas o psoróptica:** Este tipo de sarna remite con facilidad mediante el uso de un acaricida, diluido en agua y aplicado en aerosol. La mezcla de azufre y aceite vegetal ha sido un remedio empleado con éxito durante años, si bien posee el inconveniente de irritar la piel en la zona tratada. No se recomienda el uso de aceite “quemado” ni gasóleo por los problemas de toxicidad que pueden causar. Otra opción, sería un tratamiento oral o parenteral con avermectinas, aunque la elevada eficacia del tratamiento tópico con acaricidas comerciales hace que esta opción apenas sea empleada. De utilizar el tratamiento oral o parenteral la mejoría se observa a partir del tercer día.
- **Sarna de la cabeza o sarcóptica:** En este caso se hace necesaria la administración de un tratamiento oral o parenteral con avermectinas y la mejoría se observa a partir del sexto día. La administración de ivermectina en pienso puede ser eficaz (2,5 ppm durante 7 días).

FÁRMACO*		VÍA*	DOSIS*	SUPRESIÓN (carne)	ACTIVIDAD		
					Sarnas	Garrapatas	Piojos
Piretroides	Cipermetrina	Pulverización	100 mg/litro de agua	28 días	X	X	X
Carbamatos	Foxim	Baño	500 mg/litro de agua	28 días	X	X	X
		Pulverización	500 mg/litro de agua				
Formamidinas	Amitraz	Baño	500 mg/litro de agua	28 días	X	X	X
		Pulverización	500 mg/litro de agua				
Avermectinas	Ivermectina	Subcutánea	200 µg/kg de pv	28 días	X	X	X
	Moxidectina	Subcutánea	200 µg/kg de pv	28 días	X	X	X
	Doramectina	Subcutánea	200 µg/kg de pv	28 días	X	X	X
Organofosforados	Diazinón	Baño	250 mg/litro de agua	28 días	X	X	X
		Pulverización	625 mg/litro de agua				

MEDIDAS GENERALES:

Sacrificio de los animales más afectados. Pueden considerarse excepciones los reproductores de alto valor genético y/o económico. Deben tratarse todos los efectivos de la explotación cuando la prevalencia sea elevada. Si no se tratan todos los animales el tratamiento puede ser ineficaz a medio plazo. Previamente al tratamiento, se debe realizar una limpieza con agua jabonosa tibia de los animales afectados y, en el caso de las sarnas auriculares, reblandecer el cerumen y extraer el mismo posteriormente. Cuando en una explotación hay muchos enfermos es imprescindible utilizar un acaricida de contacto en las fosas de deyecciones, pasillos y en las partes bajas de las jaulas. De lo contrario el tratamiento resulta ineficaz a medio plazo. De ser posible, realizar un vaciado del local durante cinco o seis semanas por ser el periodo de latencia del ácaro. Mejorar la alimentación, tanto en calidad como en cantidad, y administrar una terapia vitamínica, sobre todo a base de vitamina A. Es recomendable aplicar un segundo tratamiento a los siete días del anterior, tanto si es por vía tópica como parenteral. En granjas con poca higiene puede ser necesaria la aplicación del tratamiento más de dos veces. En caso de infecciones secundarias puede ser necesaria la administración de un tratamiento antibiótico.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

AVANCES TECNOLÓGICOS

VERMICOMPOST: APROVECHEMOS LOS DESECHOS DEL PLANTEL CUNÍCOLA. Segunda parte

NIZA CITTADINO

Estudiante de Pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

En el número anterior presentamos el vermicompost como la forma más efectiva para disponer de los desechos orgánicos generados en nuestro plantel cunícola, a la vez que desarrollamos las generalidades de los lumbricarios, las bondades y los sistemas de producción de las lombrices.

En esta segunda parte conoceremos los detalles del manejo del lombricultivo, los métodos de cosecha y los productos que se pueden obtener con esta tecnología, además de los valores nutricionales de cada derivado, a fin de motivar la implementación de esta técnica.

MANEJO TÉCNICO DEL LOMBRICULTIVO

Se deben tomar en cuenta la alimentación, el riego y la temperatura.

Alimentación de la lombriz

Se debe realizar una vez por semana, añadiendo capas delgadas de alimento aproximadamente 4 cm de espesor para evitar el calentamiento. Si la temperatura se eleva demasiado no agregue agua, ya que esta cierra los poros del material, impidiendo que el calor se difunda.

Tampoco revuelva el material ya que esto sólo avivará más la reacción. Solamente retire un poco del material superior, unos 1,5 a 2 cm y todo volverá a la normalidad.

Aplicar gradualmente el sustrato, evita los cambios de temperatura producidos por los gases y la acidez que se presentan en los montones.

Este espesor de la capa de comida a suministrar variará según la época del año. En épocas donde los meses son calurosos la capa alimenticia será más fina que en los meses más fríos, ello se debe, a que, en los meses de mayor calor los peligros de fermentación son mayores.

Riego y humedad

La humedad recomendada para un buen desarrollo del lombricario, debe estar entre los 70 y 80%.

Para un buen desarrollo de la lombriz, el cantero debe regarse con regularidad teniendo en cuenta la época del año, se riega (siempre que no llueva) una o dos veces por semana durante un minuto y en verano todos los días (durante 1 minuto).

Lo que interesa regar son las capas superiores de la cuna ya que allí se encuentran la mayor parte de las lombrices alimentándose.

El control de la humedad es un aspecto de mucha importancia, sustratos con una humedad mayor al 85% afectan la reproducción, las lombrices entran en un estado de latencia y esto afecta la producción de humus.

Los microaspersores no son indicados para el riego, debido a que no proporcionan un control suficiente sobre la cantidad de agua esparcida.

Conviene regar en forma manual con un aspersor tipo ducha, o con manguera. La lluvia no afecta, salvo que sea excesiva o produzcan inundaciones en el cantero.

¿Cómo medimos la humedad del sustrato?

Con la prueba del puño:

Tomamos una parte del sustrato en el puño de la mano, le aplicamos fuerza, lo normal de un brazo, si salen entre 8 a 10 gotas la humedad estará más o menos en 80%.

Temperatura

La temperatura es otro factor importante que manejar para que la reproducción, producción de vermicompost (humus), y la fecundidad de las cápsulas no se vean afectadas.

La temperatura óptima debe estar entre los 18° - 25°C.

Temperaturas menores a 15°C harán que las lombrices entren en estado de latencia y no se reproducirán, crecerán ni los cocones eclosionarán.

Temperaturas mayores a 25°C producirán la muerte de las lombrices

Acidez del sustrato

La acidez se controla con los niveles de pH. El pH adecuado se ubica en valores que oscilan entre 5,5 a 8,4. Fuera de esta escala, las lombrices entran en etapa de latencia o muerte.

Para controlar el pH, se debe asegurar la descomposición completa de los recursos utilizados para elaborar el sustrato.

Tipo de sustrato	Tiempo de descomposición (días)
Estiércol de Bovino	10 a 15
Conejo	20 a 25
Desechos de cosechas	15 a 20

Control de oxígeno

En el cantero debe existir un ideal intercambio gaseoso, el cual está relacionado con la textura del sustrato. La presencia de un material extremadamente compacto, o el exceso en la cantidad de agua, hacen que los poros del cantero colapsen disminuyendo el flujo de oxígeno, siendo esto mortal para las lombrices. También se debe evitar el uso de materiales de plástico tanto en el fondo del cantero como en la superficie.

PARÁMETRO DE ADAPTABILIDAD Y RANGO DE ADAPTACIÓN	
Temperatura (Optima)	18-25° C
Rango (Máximo y Mínimo)	15-30° C
Humedad relativa	60-80% (optima 75%)
pH sustrato	5,5 - 8,4°
Topografía	0-15°deseable

Cosecha: Extracción del humus sólido y líquido.

La cosecha consiste en la separación del humus de las lombrices, llevando estas últimas a nuevos canteros.

La cosecha del humus se realiza de dos a tres meses según el tamaño del lecho o cantero y la voracidad de las lombrices. Antes de cosechar, es recomendable dejar de alimentar a las lombrices por lo menos por 4 días.

Para cosechar las lombrices se extiende sobre la superficie del material procesado, un saco de malla (saco naranjero) o malla metálica de ojo fino para que pasen las lombrices, y sobre este se coloca una capa de 10 a 15 cm. De alimento nuevo, con conchas de frutas. Se moja y se lo cubre con la malla, o cualquier otro método para evitar la luz.

Al cabo de 72 horas se llenará de lombrices, se retira la malla con el cebo y las lombrices para ser depositadas en otro cantero. Se repite la operación 3 o 4 veces para garantizar retirar la mayor cantidad de lombrices.

Con las lombrices cosechadas se procede a sembrar nuevos canteros.

El humus se tamiza separando las partículas más finas de las más gruesas. Además, se puede deshidratar y tamizar con mallas de diferentes diámetros, para obtener la granulometría requerida para el mercado.

El proceso de deshidratado se lleva a cabo bajo techo y allí mismo se puede depurar el humus de las lombrices que no se extrajeron en la cosecha y recuperarlas para su núcleo. Para esto se pueden utilizar secadores solares, como el de tipo parabólico usado para secar café, construido en guadua y plástico.

El humus debe tener un 40% de humedad, el humus mantiene sus cualidades durante muchos años.

PRODUCTOS FINALES DE LA EXPLOTACIÓN DE LOMBRICES

Sirven como nutrientes del suelo, de plantaciones, jardines, alimentación animal y humana.

Humus sólido.

Es el resultado final de la humificación del compost; con esta humificación se consigue la estabilidad del producto, que alcanza tal grado de descomposición que ya no sufre cambios.

El humus posee una rica flora bacteriana (100%) y cada gramo contiene dos billones de colonias de bacterias finas y activas.

Hay que resaltar que un alto porcentaje de los componentes químicos del humus son proporcionados, no por el proceso digestivo de las lombrices, sino por la actividad microbiana que se lleva a cabo durante el periodo de reposo que éste tiene dentro del lecho.

Por ejemplo, el 50% del total de los ácidos húmicos que contiene el humus, son proporcionados durante el proceso digestivo y el 50% restante durante el período de reposo o maduración.

Cuando la cosecha del cantero es prematura, se obtendrá vermicompost, que todavía no es humus; es una mezcla de lombrices con microorganismos.

Composición química del humus de lombriz.

El contenido de nutrimentos está relacionado con el sustrato, sus características físicas, su composición bioquímica y bacteriológica que le dio origen. En general, se puede considerar que el humus tiene los contenidos nutrimentales que se presentan a continuación:

Nutrientes	Porcentaje (%)
Nitrógeno total	1,5-2,8
Potasio	1,0-1,5
Fosforo	2,0-2,5
Calcio	2,0-2,8
Magnesio	1,0-1,5
Materia Orgánica	30-70
Ácidos fulvónicos	14-30
Carbono orgánico	14-30
Ácidos húmicos	2,8-5,8
Sodio	0,02
Cobre	0,05
Hierro	0,02
Manganeso	0,06
Relación C/N	10-11

Humus

Tiene duración ilimitada; además, al suministrarse en altas dosis, no quema ninguna planta. Influye en forma efectiva en la germinación de la semilla y en el desarrollo de las plantas pequeñas, aumenta enormemente el vigor de las plantas, árboles y arbustos.

El humus de lombriz cumple un papel muy importante al mejorar las condiciones químicas, físicas y biológicas de los suelos equilibrados con la sostenibilidad ecológica primordial en las explotaciones agropecuarias de la actualidad.

Ventajas del uso de humus de lombriz roja en cultivos:

Incrementa la disponibilidad de nutrientes esenciales en el suelo (N, P, K) y microelementos.

Por los altos contenidos de ácidos fúlvicos y húmicos mejora las características químicas del suelo.

Mejora la aireación y permeabilidad.

Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias perjudiciales a las plantas.

Reduce la erosión del suelo.

Otorga un color oscuro al suelo y ayuda a la retención del calor en este.

Incrementa y diversifica la flora bacteriana.

Mejora la porosidad del suelo al darle soltura a los suelos pesados y mezcla los suelos sueltos y arenosos.

Mejora las características organolépticas (color, sabor, olor, tamaño) de los frutos.

Aporta hormonas a las plantas.

Aumenta la capacidad de absorción del agua.

Neutraliza la presencia de algunos contaminantes (herbicidas, esteroides fosfóricos, anti criptogámicos, etc.)

Carne de Lombriz

La carne de lombriz roja, es el producto luego del beneficio, purga (se alimentan con gelatina o jarabe de maíz) y lavado de la lombriz roja, es una fuente de proteínas de alta calidad, de la que se obtiene harina con un contenido que esta entre 60 – 80% de proteína y una gran cantidad de aminoácidos esenciales (20 en total, todos son esenciales) superando en valores nutricionales a la carne de bovinos.

Harina de lombriz.

Es un subproducto que se obtiene de las explotaciones de lombricultura, al deshidratar la carne de lombriz. Al poseer características organolépticas especiales (sin olor, sin sabor), se ha convertido en una alternativa muy utilizada para la alimentación animal, superando en algunos casos, la utilización de harina de pescado en la formulación de raciones de alimento balanceado destinados al consumo de especies de interés zootécnico como bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, conejos y aves de corral.

Valores Nutricionales de la Harina de Lombriz	
Nutrientes	Porcentaje (%)
Proteína	65-80
Grasa	9,91
Fibra	0,70
Humedad	8,26
Cenizas	8,60
Calcio	1,30
Sodio	0,62
Fósforo	1,05
Cloro	0,95
Lisina	8,2
Metionina	1,00
Energía	2530*
*kcal/kg	

Exudados de lombrices

Son utilizados en la elaboración de productos cosméticos y en la producción de fármacos bacteriostáticos y dermatológicos.

A partir del líquido celomático que expulsan las lombrices se han obtenido antibióticos importantes para combatir entre otras cosas enfermedades como el tifus.

¿Por qué desarrollar un proyecto de lombricultura?

No hay peligro con las variaciones de la temperatura ni la lluvia, ya que se controlan.

Es un proceso que no produce al final ningún desecho, ya que el 100% del material suministrado a las lombrices es transformado en abono.

Es un proceso rápido y continuo, que no produce malos olores.

No produce contaminación de aguas de escorrentía o al subsuelo, ya que los lixiviados se recolectan a través del humus y se reciclan.

Se controlan mejor las posibles plagas.

Cuando es aplicado en fertirriego a través del riego por goteo este conserva las mangueras.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Díaz, Eduardo. 2002. Lombricultura; una alternativa de producción. [Guía de Lombricultura]. 57p. ADEX. Argentina. Disponible: <https://biblioteca.org.ar/libros/88761.pdf>

Martinez, C., R, Romero, L. Corlay, A. Trinidad y L.F. Santoyo (Eds). 1999. I Simposium Internacional y Reunión Nacional. Lombricultura y Abonos Orgánicos. México. 212 p.

GASTRONOMÍA CUNÍCOLA

RAFAEL ROSAS NASH

*Chef Instructor
Caracas, Venezuela*

La carne es un alimento sumamente rico en proteínas, indispensable dentro de una dieta equilibrada, que debe ser consumido cada semana. No obstante, no debemos confundir la carne roja con la denominada como carne blanca, ya que tanto su aporte nutricional como su contenido en calorías/grasas no es en absoluto el mismo, siendo evidentemente más saludable la carne blanca.

Teniendo en cuenta que la carne de conejo es una carne blanca, no hay duda que destaca por ser una carne con menos grasas, aportando apenas 140 calorías por cada 100 gramos. Se convierte en una opción saludable –y recomendada- para acompañarlo con ensaladas, verduras u hortalizas, siendo ideal precisamente dentro de una dieta saludable y equilibrada.

Propiedades de la carne de conejo:

Es un alimento magro, por lo que es bajo en grasas.

Recomendado en dietas bajas de colesterol, sobretodo en caso de enfermedades o trastornos cardiovasculares.

Al ser rico en vitamina B12 está aconsejado su consumo para mujeres embarazadas o durante la lactancia materna.

Ayuda a personas con problemas estomacales, siendo una carne fácil de digerir.

Bajo contenido en sodio, siendo interesante su consumo en personas con hipertensión.

Elevado contenido en potasio.

Rico en proteínas de alto valor biológico.

CONEJO EN COCO

Los cocoteros pueden crecer en cualquier zona que no sobrepase los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, pero se le consiguen fundamentalmente a orillas de la playa, por lo que no es de extrañar que en la costa oriental y occidental se encuentren recetas con este fruto.

En la gastronomía zuliana (Venezuela), la leche de coco es usada muy particularmente. El conejo en coco es uno mas de los múltiples preparados que incorporan este ingrediente.

INGREDIENTES (Para 6 personas):

Para limpiar la carne

2 limones cortados a la mitad

Para marinar

1 1/2 kilo de conejo cortado en presas
6 dientes de ajo machacados
2 cebollas grandes ralladas
1 cucharada de salsa inglesa
1 cucharadita de pimienta negra recién molida
sal al gusto

Para la cocción de conejo

1/2 taza de aceite vegetal
100 gramos de mantequilla
2 ajíes dulces picados en trozos pequeños
1 pimentón picado en trozos pequeños
5 tomates cortados en trozos pequeños
1 taza de caldo de pollo o carne

Para la leche de coco

2 pulpas de coco rallados
2 tazas de agua caliente

Preparación:

Se frota el conejo con los limones y se lava con agua corriente. En un recipiente, se adoba con los ajos machacados, las cebollas, la salsa inglesa, la pimienta y la sal. Se deja marinar por 12 horas como mínimo.

Se retira del envase y se reserva el líquido. En un caldero a fuego medio se calienta el aceite, se añade la mantequilla y se sofríe el conejo hasta que todas sus presas estén doradas.

Se añade el líquido reservado, con el ají, el pimentón y los tomates junto con el caldo de pollo o carne, se deja hervir a fuego alto y se cocina de 10 a 20 minutos o hasta que la carne esté blanda.

Aparte se licua el coco rallado con las 2 tazas de agua caliente y se cuela. Luego se añade la leche del coco al caldero y se mezcla con todos los ingredientes.

Se prueba para rectificar el punto de sal y se deja a fuego bajo hasta que la carne ablande por completo y la salsa se espese.

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO

¿POR QUÉ INDUSTRIALIZAR LA CUNICULTURA?

Primera parte

LUIS LÓPEZ
Estudiante de Pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

La industrialización del conejo responde a necesidades de crear nuevas líneas de negocio, enfocadas a cambiar los modelos de producción cunícola, donde la producción esté destinada para consumo familiar o para comercialización o trueque en mercados locales.

Para ello es necesario establecer un modelo práctico y eficiente del cambio de tipo de producción a un modelo industrial que permita a los nuevos y antiguos productores establecer una normativa en el manejo y crianza del conejo, con el fin de comercializar un producto con estándares de calidad hacia el mercado nacional e internacional.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CUNICULTURA

Procurar la conservación del ambiente

Garantizar la inocuidad de los alimentos

Asegurar la salud animal

Fomentar el comercio y el consumo

Elevar la rentabilidad y la competitividad de las empresas cunícolas.

Asegurar la salud humana

INSTALACIONES

Como paso inicial para el proceso de industrialización de la producción de carne de conejo, es necesario definir el tipo de instalaciones, su ubicación debe tomar en cuenta los siguientes factores:

- Terreno
- Agua
- Energía eléctrica
- Mercado
- Vías de comunicación.

La construcción de las instalaciones debe poseer las siguientes características:

Ambiente: En lo referente al ambiente ideal para la crianza de conejos puede tener tres modalidades:

Aire libre: se caracteriza por una cubierta con o sin aislantes y sin muros laterales, sugerido para que no sobrepasen los rangos entre 8 y 30 grados centígrados y una humedad de 55 a 85%.

Ambiente natural: tiene muros en los cuatro lados y aislantes en el techo, recomendado para climas que oscilan entre los 0 y 35 grados centígrados y una humedad del 40 al 90%.

Ambiente controlado: posee paredes en los cuatro lados, aislantes en el techo y las paredes, utiliza equipos de ventilación y medios mecánicos para el procesamiento del estiércol, recomendado para climas entre los 0 y 35 grados centígrados y una humedad entre el 40 y 90%

Ambiente

Las condiciones óptimas para el manejo industrial de los conejos demuestran que la temperatura deberá oscilar entre los 18 y 22 grados centígrados y una humedad del 75%.

DISEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN

El diseño de la construcción debe poseer las siguientes características:

- *Evolutiva*: adaptable a métodos modernos de manejo o sistemas de trabajo.
- *Extensible*: la construcción debe ser extensible en caso de posibilidades de crecimiento en la producción.
- *Económica*: se sugiere construir galpones desmontables en caso de crecimiento urbano o nuevas políticas de protección ambiental.
- *Ambientalista*: las construcciones deben fomentar la conservación del hábitat natural de la zona.

El área en el diseño de la construcción dependerá estrictamente de la cantidad a producir, además se deberá diseñar el modelo de crianza, sea esta en jaulas o directamente en el piso, para lo cual se deberá considerar los espacios de tránsito, depósito de alimentos, depósito de medicinas e insumos y de equipo de trabajo.

Materiales para la construcción

Los materiales a utilizar dependerán de la zona donde se implementará la industrialización, para ello se tomará en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Techo:** su altura deberá tender de los 2 a 3,5 metros; los materiales pueden ser zinc, teja, asbesto, entre otros.

- **Pisos:** Preferiblemente de concreto, 30 cm. por encima del piso exterior para evitar inundaciones y con una ligera inclinación que permita el drenaje correcto.

- **Muros:** es de vital importancia el aislamiento térmico, la diversidad en los materiales dependerá de la zona puede ser desde madera hasta bloques de hormigón armado; dependiendo del clima para sectores fríos se recomienda muros de 2 metros y para climas calientes de 30 centímetros, complementado por malla.

- **Ventanas:** dependiendo de la necesidad de ventilación corresponderá el número de ventanas, se recomienda ubicarlas donde al abrirse no lleguen corrientes directas de aire a los conejos.

- **Jaulas:** pueden ser de mallas o de construcción directa en el piso.

- **Comederos:** de tolva con capacidad suficiente y de fácil limpieza.

- **Bebedores:** conectados frente a la jaula conectado a un tubo de PVC de conexión constante a la red de agua del galpón.

- **Nidos:** para el depósito de crías; deben ser desmontables y de fácil limpieza.

• **Equipo:** el equipo necesario para la implementación se adquirirá en función de la cantidad a producir de carne de conejo.

NUESTROS LECTORES PREGUNTAN

YAMILETH BARRIOS - ANDREA CARREÑO

Estudiantes de Pregrado

*Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela*

Nombre: Carlos Sánchez

Ubicación: Cundinamarca - Colombia

¿CÓMO SABER SI MI CONEJA ESTÁ PREÑADA?

Respuesta

Según la literatura las conejas en estado de gestación ingieren agua y alimento más de lo normal, algunas se ponen un poco agresivas, suelen estar sedentarias, es decir, se observa menos actividad física. También se puede observar en estas conejas que muerden más las paredes de las jaulas. Es importante no dejarse llevar por los signos, se debe realizar la palpación a los 14 días después de efectuada la monta. La palpación se realiza sujetando a la hembra por la piel en los cuartos traseros con la cabeza entre nuestro brazo y costado, se coloca la otra mano por debajo del vientre haciendo una ligera presión con los dedos hacia arriba y con un movimiento circular suave, se sentirán unas bolitas del tamaño de una canica o metra. La palpación debe ser con cuidado y suavidad, ya que de lo contrario podemos lastimar los fetos y provocar aborto.

ENTRE CONEJOS

CURIOSIDADES

Los conejos NO vomitan, carecen de centro del vómito cerebral y la posición del estómago en el abdomen impide que se produzca el vómito. Los conejos realizan la digestión fundamentalmente como fermentadores en el intestino grueso, en el colon y en el ciego; son las bacterias las encargadas de digerir la fibra.

Sus uñas y dientes no paran de crecer

Se recomienda cortar las uñas de los conejos cada 5-6 semanas o si vas a tener contacto con uno que esté en su ambiente natural tener cuidado porque podría afinar sus largas uñas en tu piel y será una experiencia dolorosa para ti.

Sus dientes también están creciendo continuamente, al alimentarlos con la comida adecuado se evitará que estos se desarrollen demás y tengan juguetes de madera para roer. Cuando tengas un conejo en casa deberás retirar de su alcance plantas, muebles y cables electrónicos para evitar que los afilen con estos objetos.

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

Si deseas publicar en nuestra revista, puedes enviar tus manuscritos a revistasabercunicola@gmail.com

Muchas gracias por leer y
recomendar la revista

Saber Cunícola

Amigo empresario o comerciante: Anuncia tus productos con nosotros, y los productores cunícolas de 3 continentes podrán conocer tu marca, empresa o negocio.

Contáctanos a través de: revistasabercunicola@gmail.com

¡Te esperamos!

